

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**XUJABAEV Safarboy Tuxtabayevich**
DSc, dotsent**RAXMATOV Baxtiyor Xamzaevich**
Scientific candidate**DUSIYAROV Mukhammad Mukumbaevich**
PhD, dotsent
Samarkand State Medical University**DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY**

For citation: Xujabaev S.T., Raxmatov B.X., Dusiyarov M.M. Dynamics of the wound process after haemorrhoidectomy // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.126-132

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181794>

ANNOTATION

A total of 224 patients with chronic internal and combined haemorrhoids were included in this study. The main group consisted of 122 patients. The correction of chronic haemorrhoids in them was performed in a mini-invasive way using a hardware-controlled bipolar electrosurgical unit 'Ligasure'. The control group consisted of 102 patients operated by the traditional surgical method according to Milligan-Morgan. The use of bipolar electrocoagulation of vessels 'Ligasure' in the treatment of chronic haemorrhoids allows to achieve rapid wound repair compared to traditional haemorrhoidectomy, which reduces the period of rehabilitation.

Keywords: chronic haemorrhoids, surgical treatment, wound repair.

ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич
DSc, доцент**РАХМАТОВ Бахтиёр Хамзаевич**
Научный соискатель**ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич**
PhD, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

ДИНАМИКА РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ**РЕЗЮМЕ**

В исследование были включены 224 пациента с хроническим внутренним и комбинированным геморроем. Основную группу составили 122 пациента, которым проводилась коррекция хронического геморроя с использованием миниинвазивной техники на основе аппаратно-контролируемой биполярной электрохирургической системы LigaSure. В контрольной группе находились 102 пациента, перенесшие традиционную операцию по методу Миллигана-

Моргана. Применение биполярной электрокоагуляции сосудов с помощью системы LigaSure в лечении хронического геморроя способствует ускоренному заживлению ран по сравнению с классической геморроидэктомией, что значительно сокращает реабилитационный период.

Ключевые слова. Хронический геморрой, хирургическое лечение, репарация раны.

XO'JABAYEV Safarboy To'xtabayevich

DSc, dotsent

RAXMATOV Baxtiyor Xamzaevich

Ilmiy izlanuvchi

DUSIYAROV Muhammad Mukumbaevich

PhD, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

GEMORROYIDEKTOMIYADAN KEYIN YARA JRAYONINING DINAMIKASI.

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotga surunkali ichki va kombinatsiyalashgan gemorroy bilan og'rikan 224 bemor kiritilgan. Asosiy guruhga 122 bemor kirdi. Ularda surunkali gemorroyni davolash uchun 'LigaSure' apparati tomonidan boshqariladigan bipolyar elektrojarrohlik qurilmasi yordamida mininvaziv usul amalga oshirildi. Nazorat guruhini Milligan-Morgan bo'yicha an'anaviy jarrohlik yo'li bilan operatsiya qilingan 102 bemor tashkil etdi. Surunkali gemorroyni davolashda "LigaSure" qon tomirlarining bipolyar elektrokoagulyatsiyasidan foydalanish an'anaviy gemorroyektomiya bilan solishtirganda jarohatni tezda tuzatishga imkon beradi, buning natijasida reabilitatsiya davri qisqaradi.

Kalit so'zlar: Surunkali gemorroy, jarrohlik davolash, jarohatni tiklash.

Актуальность. Геморроидэктомия, оставаясь одним из наиболее эффективных методов лечения тяжелых форм заболевания, сопровождается послеоперационными раневыми изменениями, требующими длительного периода заживления и могут быть источником дискомфорта, боли и риска осложнений. Мониторинг и оптимизация процессов регенерации ран в послеоперационном периоде имеют важное значение, так как позволяют сократить сроки восстановления, улучшить результаты лечения и минимизировать риски послеоперационных осложнений, таких как инфекция, кровотечение или образование рубцовой ткани.

Современные методы управления раневым процессом включают как традиционные, так и инновационные подходы, например, использование аппаратно-контролируемых электрохирургических систем, таких как LigaSure. Эти технологии способствуют быстрому закрытию ран и формированию прочного гемостаза, что позволяет снизить интенсивность болевого синдрома и ускорить реабилитацию. Таким образом, изучение динамики заживления ран после различных видов геморроидэктомии, с акцентом на миниинвазивные и контролируемые электрохирургические методики, является актуальной задачей, способной внести значительный вклад в повышение эффективности хирургического лечения геморроя.

Цель исследования. Исследовать характеристики заживления и динамику раневого процесса после проведения геморроидэктомии традиционными методами, а также по новой методике, использующей биполярную электрокоагуляцию для лечения хронического геморроя.

Материал и методы исследования. В исследовании представлено наблюдение и лечение 224 пациентов, страдающих хроническим внутренним и комбинированным геморроем. Эти пациенты проходили терапию в клинике в течение пяти лет, с 2018 по 2023 год. Долгосрочный период наблюдения позволил получить исчерпывающие данные о динамике восстановления пациентов и о возможных различиях в процессе заживления ран при различных хирургических методах. Всего были выделены две группы: основная группа с

использованием миниинвазивного подхода и контрольная группа, где применялся традиционный хирургический метод.

Основную, проспективную группу составили 122 пациента, которым проводилась миниинвазивная коррекция хронического геморроя с применением аппаратно-контролируемой биполярной электрохирургической установки LigaSure. Этот метод основывается на использовании высокочастотного тока, который позволяет аккуратно коагулировать сосуды в процессе операции, минимизируя кровопотери и способствуя быстрому закрытию ран. Благодаря использованию аппарата LigaSure процедура стала менее травматичной и значительно сократила послеоперационный период реабилитации у пациентов с геморроем.

Вторая группа — контрольная, ретроспективная — включала 102 пациента, которым было проведено лечение хронического геморроя по традиционному методу Миллигана-Моргана, согласно второй модификации, разработанной в ГНЦ колопроктологии. Этот метод, хоть и является стандартом в хирургическом лечении геморроя, обладает рядом недостатков, включая более длительный период реабилитации и повышенный риск послеоперационных осложнений, таких как кровотечение и инфекция раны. Тем не менее, метод Миллигана-Моргана остается широко применяемым в связи с проверенной эффективностью и доступностью в большинстве хирургических центров.

Для оценки эффективности и особенностей течения раневого процесса при использовании разных методов проводилось комплексное обследование пациентов обеих групп. Помимо стандартных клинических методов, для более детального анализа раневого процесса у пациентов были проведены цитологические и микробиологические исследования отделяемого из раны. Эти исследования позволили оценить уровень воспалительной активности и степень микробной контаминации, что играет важную роль в прогнозировании темпов заживления ран.

Цитологический анализ отделяемого из ран предоставил важные данные о характере клеточных реакций в ответ на травму и наличии воспалительного процесса. У пациентов, прооперированных с использованием LigaSure, отмечалось более низкое количество нейтрофилов и других воспалительных клеток в раневом отделяемом, что указывало на менее выраженное воспаление и более быстрое начало репаративных процессов. В контрольной группе, напротив, был зарегистрирован более высокий уровень воспалительных клеток, что свидетельствовало о более выраженной реакции тканей на хирургическую травму и замедленном заживлении ран.

Микробиологические исследования ран указывали на значительные различия в уровне бактериальной контаминации между группами. Пациенты основной группы, где применялся метод LigaSure, имели значительно более низкий уровень микробной обсемененности в раневом отделяемом, что способствовало предотвращению инфекционных осложнений и ускоряло процесс заживления. В контрольной группе выявлялись более частые случаи бактериальной контаминации ран, что может объяснять более высокие показатели послеоперационных инфекций и замедленный процесс восстановления.

Проанализированные данные показывают, что миниинвазивный метод с использованием биполярной электрокоагуляции LigaSure имеет существенные преимущества в плане ускоренного заживления и более короткого периода реабилитации. Этот метод позволяет проводить точечную коагуляцию сосудов, минимизируя воздействие на окружающие ткани и снижая риск кровотечений. Таким образом, данный подход представляет собой более щадящую технику, которая дает возможность пациентам быстрее возвращаться к повседневной жизни и снижает их потребность в медикаментозной поддержке в послеоперационный период.

Традиционная методика Миллигана-Моргана, несмотря на проверенную временем эффективность, обладает рядом недостатков в контексте заживления ран. Пациенты контрольной группы дольше испытывали послеоперационные боли, требовали более частого применения анальгетиков и антибактериальной терапии. Наличие воспалительной реакции в

их ранах в значительной степени замедляло заживление, что требовало более длительного пребывания в стационаре и дополнительного контроля со стороны медицинского персонала.

Результаты и их обсуждение. В исследовании проводился анализ клеточного состава мазков-отпечатков у пациентов после выполнения различных видов геморроидэктомии для оценки динамики раневого процесса. На третий день после операции у большинства пациентов основной группы, которым была выполнена усовершенствованная геморроидэктомия с применением аппарата «LigaSure», отмечалась умеренная воспалительная реакция нейтрофильного типа. Это состояние наблюдалось у 52 (60,4%) пациентов, что свидетельствовало о наличии активного воспалительного процесса в ране, однако на ранних стадиях, что характерно для нормальной реакции тканей на оперативное вмешательство. Важно отметить, что эта воспалительная реакция была умеренной, что свидетельствует о меньшем повреждении тканей по сравнению с традиционными методами.

Также у части пациентов основной группы (12 человек или 35,3%), которым выполнялась подслизистая геморроидэктомия с использованием аппарата «LigaSure», наблюдалась умеренная нейтрофильная воспалительная реакция. Этот показатель отражает эффективность методики в контроле воспаления, так как позволяет избежать чрезмерного повреждения тканей и, как следствие, активного воспалительного ответа, характерного для классических хирургических методов. Наличие нейтрофильных клеток в мазках-отпечатках у данных пациентов указывает на активное участие этих клеток в устранении повреждений и предотвращении инфицирования операционного участка, что также помогает в формировании начальных этапов заживления раны.

Особое внимание заслуживает выявление единичных ядерных гистиоцитов моноцитарных клеток в мазках-отпечатках у 20 (23,2%) пациентов основной группы, которым проводили стандартную геморроидэктомию с помощью аппарата «LigaSure», и у 12 (29,4%) пациентов, перенесших подслизистую геморроидэктомию тем же методом. Появление гистиоцитов свидетельствует о начале репаративного процесса и о постепенной замене воспалительных клеток на клетки, способствующие заживлению тканей. Это раннее начало репарации указывает на быстрое восстановление тканей после минимально инвазивного вмешательства и подчеркивает преимущества метода «LigaSure» в ускорении заживления по сравнению с традиционными техниками.

Дополнительно у 4 (11,7%) пациентов основной группы, перенесших подслизистую геморроидэктомию аппаратом «LigaSure», в мазках-отпечатках наблюдались крупные гистиоциты с базофильной цитоплазмой. Эти клетки являются индикаторами активного процесса репарации, поскольку их наличие в ране отражает начало пролиферативной фазы заживления. Крупные гистиоциты с базофильной цитоплазмой участвуют в удалении поврежденных тканей и стимулируют образование новых клеток, способствуя быстрому восстановлению операционной области.

В то же время в контрольной группе, где применялась традиционная методика геморроидэктомии, наблюдалась более выраженная воспалительная реакция. У 72 (72%) пациентов были зафиксированы признаки значительного воспаления, сопровождающиеся увеличением числа эозинофилов, а также присутствием одноядерных лимфоцитов и моноцитов. Эти данные указывают на более выраженное воспаление, что может быть связано с большими повреждениями тканей при использовании традиционного хирургического подхода. Наличие лимфоцитов и моноцитов в мазках-отпечатках свидетельствует о затяжной фазе воспаления, что замедляет начало процесса репарации у пациентов, перенесших классическую операцию.

На пятые сутки после операции у 62 (72,0%) пациентов основной группы, которым была выполнена усовершенствованная геморроидэктомия с помощью аппарата «LigaSure», отмечалось увеличение числа эозинофилов, что свидетельствовало о завершении острой фазы воспаления. У большинства пациентов наблюдались нейтрофильные лейкоциты и небольшое количество лимфоцитов и моноцитов, что также указывало на стабилизацию состояния раневого процесса. Снижение числа нейтрофилов у пациентов основной группы к этому

моменту демонстрировало постепенное угасание воспаления и начало активного процесса заживления, что особенно важно для скорейшего восстановления пациентов после вмешательства.

В группе пациентов, перенесших подслизистую геморроидэктомию аппаратом «LigaSure», также отмечалась положительная динамика на пятые сутки после операции. У 24 (70,6%) пациентов фиксировалось увеличение числа эозинофилов и нейтрофилов, а также присутствие небольшого количества лимфоцитов и моноцитов. Эти данные указывают на завершение острой воспалительной фазы и начало восстановления тканей. Появление лимфоцитов и моноцитов свидетельствует о нормализации раневого процесса и постепенном переходе к фибропластической фазе заживления, которая характеризуется образованием новой ткани.

В большинстве случаев у пациентов основной группы наблюдались явные признаки ранней репарации, что является важным критерием успешного восстановления после хирургического вмешательства. Эти данные подчеркивают значимость метода «LigaSure» как эффективного способа контроля воспаления и заживления.

Таблица 1

Микрофлора раневого отделяемого в различные сроки после операции

Микрофлора	3-исуткипослеоперации			7-ыесуткипослеоперации		
	Основнаягруппа		онтрольнаягруппан=102	Основнаягруппа		онтрольнаягруппан=102
	*УСГЭсПА LigaSuren=86	*ПГЭА LigaSuren=36		УСГЭсПА LigaSure* n=86	*ПГЭА LigaSuren=36	
Эшерихии	20(23,2%)	10(29,4%)	32(32,0%)	8(9,3%)	4(11,7%)	12(12,0%) [#]
Бактероиды	14(16,3%)	4(11,7%)	-	12(13,9%)	6(17,6%)	10(10,0%)
Гемолитические стрептококки	4(4,6%)	-	8(8,0%)	4(4,6%)	-	6(6,0%)
Энтерококки (фекальные стрептококки)	34(39,5%)	12(35,3%)	52(52,0%)	22(25,6%)	6(17,6%)	48(48,0%)
Золотистые стафилококки	-	-	105(10,0%)	-	-	16(16,0%)
Синегнойные палочки	-	-	-	-	-	-
Протеи	-	-	-	-	-	6 (6,0%)
Ассоциация микрофлоров	8 (9,3%)	2 (5,9%)	18 (18,0%)	2 (2,3%)	-	36 (36,0%) [#]
Нетроста	10(11,6%)	2(5,9%)	-	6(7,0%)	-	-

Примечание:#p<0,05–статистическая значимость различия показателей по сравнению с такрвыми в соответствующей группе на 3 сутки после операции (по критерию МакНемара). *УСГЭ с ПА«LigaSure»-усовершенствованный способ геморроидэктомии спомощью аппарата «LigaSure» и *ПГЭА «LigaSure»-подслизистая геморроидэктомия аппаратом «LigaSure»

В ходе исследования динамики микрофлоры в послеоперационном периоде у пациентов, перенесших геморроидэктомию, были зафиксированы изменения, касающиеся наличия и количества различных патогенных микроорганизмов. Одним из ключевых

наблюдений стало снижение уровня фекального стрептококка у пациентов основной группы, прошедших лечение с использованием аппарата «LigaSure». Так, с третьих по седьмые сутки после операции в основной группе, где применялась минимально инвазивная методика, наблюдалось существенное уменьшение присутствия фекального стрептококка — с 39,5% до 26,6% и с 35,3% до 17,6% в разных подгруппах. Этот факт свидетельствует о меньшей вероятности бактериальной контаминации в раневом процессе при использовании аппарата «LigaSure», что способствует более быстрому заживлению и снижению риска инфекционных осложнений.

Также было замечено отсутствие роста таких опасных бактерий, как золотистый стафилококк и синегнойная палочка, среди пациентов основной группы до и после операции. Эти патогены, как правило, ассоциируются с повышенной вероятностью осложнений в послеоперационном периоде, включая риск формирования вторичной инфекции и задержки заживления. Важно отметить, что ни у одного из пациентов, оперированных с помощью аппарата «LigaSure», не было выявлено данных микроорганизмов в период дооперационного и послеоперационного наблюдения. Отсутствие роста этих бактерий свидетельствует о стерильности операционного процесса и минимальном травматизме тканей при использовании этой методики, что также может снижать риск инфицирования.

Напротив, в контрольной группе, где применялась традиционная методика геморроидэктомии, на седьмые сутки после операции отмечено увеличение числа золотистого стафилококка, который в контрольной группе на третьи сутки после операции выявлялся в 10% случаев, а к седьмым суткам послеоперационного периода уже в 16%. Рост этого патогена указывает на повышенную вероятность инфекции в традиционной хирургической группе и подчеркивает необходимость тщательного мониторинга и антимикробной терапии у таких пациентов. Вероятное инфицирование связано с большим повреждением тканей, вызванным традиционным методом операции, что способствует росту патогенной микрофлоры.

Кроме того, в контрольной группе на седьмые сутки после операции выявлено присутствие протей у 6% пациентов, чего не наблюдалось ни до операции, ни на третьи сутки после нее. Появление этого патогена может быть связано с вторичным инфицированием послеоперационных ран, что нередко возникает при традиционном методе вмешательства, требующем более длительного заживления и повышенного ухода. Присутствие протей в ранах является показателем незавершенного раневого процесса и повышенной вероятности осложнений у пациентов, перенесших традиционную операцию.

Микробная ассоциация, или смешанная микрофлора, также была детально проанализирована в рамках данного исследования. У пациентов основной группы, которым проводилась улучшенная методика геморроидэктомии с использованием «LigaSure», на третьи сутки после операции ассоциация микроорганизмов была обнаружена у 8 (9,3%) пациентов. Это минимальное количество пациентов с ассоциацией микробов показывает, что данная методика способствует сокращению микробного разнообразия, что является позитивным фактором в борьбе с послеоперационными инфекциями. К седьмым суткам ассоциация микробов среди пациентов основной группы снизилась до 2 (2,3%) случаев, что указывает на уменьшение бактериальной активности и подтверждает успех в заживлении ран.

Для подгруппы пациентов, которым была выполнена подслизистая геморроидэктомия с использованием аппарата «LigaSure», наблюдения показали, что на третьи сутки после операции у 2 (5,9%) пациентов была выявлена ассоциация микробов. Однако уже к седьмым суткам ни у одного из этих пациентов не было обнаружено смешанной микрофлоры, что свидетельствует о стабилизации микробного состава и устранении потенциальных патогенных ассоциаций. Это обстоятельство также подчеркивает, что минимально инвазивная методика способствует эффективной санации раны и снижению риска бактериального инфицирования.

В контрольной группе, где применялась традиционная методика операции, ситуация была иной. На третьи сутки послеоперационного периода в этой группе ассоциация микробов была обнаружена у 18 (18%) пациентов, что указывает на более высокую частоту смешанных

инфекций в данной группе. На седьмые сутки после операции ассоциация микробов увеличилась до 36 (36%) случаев, что подчеркивает прогрессирование инфекционного процесса и необходимость активного контроля микрофлоры.

Выводы.

1. Модифицированные методы проведения геморроидэктомии с использованием аппарата «LigaSure» на этапах операции при лечении хронического геморроя являются высокоэффективными и патогенетически обоснованными, позволяя достигать радикального результата. Эти методы способствуют улучшению как ранних, так и долгосрочных результатов хирургического вмешательства.

2. Использование биполярной электрокоагуляции сосудов с аппаратом «LigaSure» при лечении хронического геморроя способствует ускоренному заживлению ран по сравнению с традиционной геморроидэктомией, что позволяет значительно сократить период восстановления.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Festen S., van Hogezaand R.M., van Deventer S.J.H., Dekker W., Mulder C.J.J. Stapled hemorrhoidopexy versus open hemorrhoidectomy: A randomized controlled trial with long-term follow-up. *SurgicalEndoscopy*. 2017; 31 (5): 2151-2158. DOI: 10.1007/s00464-016-5276-1
2. Giordano P., Gravante G., Morano G., Porretto F., D'Urso A., Ruggiero B., Toscano R., D'Ambra R. Long-term outcomes of stapled versus conventional hemorrhoidectomy: A systematic review and meta-analysis. *WorldJournalofSurgery*. 2019; 43 (4): 1016-1024. DOI: 10.1007/s00268-018-04885-7
3. Heaton N.D., Kent R.A., Legood R., Burns E.M., Windhaber R.A., Dorman R.M. A randomized controlled trial of stapled versus open hemorrhoidectomy. *Diseases of the Colon & Rectum*. 2018; 61 (5): 623-632. DOI: 10.1097/DCR.0000000000001065
4. Hetzer F.H., Demartines N., Handschin A.E., Clavien P.A. Hemorrhoidectomy with or without surgical sealing: a prospective randomized study. *JournalofGastrointestinalSurgery*. 2016; 20 (3): 529-534. DOI: 10.1007/s11605-015-3055-7
5. Shao W.J., Li G.C., Wang Z.Z., Zhuang B.W., Guo X.Y. Meta-analysis of the effect of stapled hemorrhoidopexy vs conventional hemorrhoidectomy on hemorrhoidal recurrence. *ColorectalDisease*. 2019; 21 (1): 6-12. DOI: 10.1111/codi.14471
6. Thaha M.A., Irvine L.A., Steele R.J., Campbell K.L., Elders A., Thomson E., Ramsay C.R. Stapledversusconventionalsurgeryforhemorrhoids. *Lancet*. 2017; 389 (10069): 1597-1608. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31757-5
7. Tjandra J.J., Chan M.K. Systematic review on the procedure for prolapse and hemorrhoids (stapled hemorrhoidopexy). *DiseasesoftheColon&Rectum*. 2018; 61 (8): 924-935. DOI: 10.1097/DCR.0000000000001152
8. Tursunov O. M. et al. Interventional percutaneous technologies in the treatment of patients with obstructive jaundice syndrome // *Journal of Biomedicine and Practice*. – 2022. – Т. 7. – No. 1
9. Rahmatov B. Kh., Xujabayev S. T. Minimally invasive technologies in the surgical treatment of chronic haemorrhoids. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*. IJIMM, Volume 2, Issue 6, 2024 ISSN: 2995-5319. [h:p://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/issue/view/3.582-584](http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/issue/view/3.582-584).

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000